

СУҒОРИЛАДИГАН ЎТЛОҚИ-БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИ

¹Абдурахмонов Нодиржон Юлчиевич, ²Қораев Алиёр Хасанович, ³Курдашев Кудрат Давлятович

¹Б.ф.д., проф., Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти

²Б.ф.ф.д., к.и.х., Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти

³Изланувчи, Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935250>

Аннотация. Ушбу мақолада тадқиқот олиб борилган жанубий Мирзачўл ҳудуднинг турли даражада шўрланган ва мелиоратив ҳолати ёмон сугорладиган ўтлоқи-бўз тупроқлари таркибида мавжуд сувда осон эрувчи тузлар миқдори, уларнинг тупроқ унумдорлигига салбий таъсири ёритилган. Шунингдек, захарли тузларни камайтириш, шўрланишига қарши курашиш йўллари ва зарур чора-тадбирлар орқали тупроқлар унумдорлигини ошириш ҳамда улардан самарали фойдаланиш бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Сугориладиган ўтлоқи-бўз тупроқ, шўрланиш даражаси, мелиорация, сизот сув, захарли тузлар, унумдорлик.

Аннотация. В данной статье рассмотрено количество легкорастворимых солей в воде и их негативное влияние на плодородие почв, состав лугово-серозёмных почв с разным уровнем засоления и малоорошаемых мелиоративных условий южного Мирзачольского района, где проводились исследования. В нём также содержится подробная информация о том, как уменьшить количество токсичных солей, бороться с засолением и как улучшить плодородие почвы и ее эффективное использование с помощью соответствующих мер.

Ключевые слова: Орошаемая лугово-сероземная почва, уровень засоления, мелиорация, грунтовые воды, токсичные соли, плодородие.

Abstract. In this article, the amount of easily soluble salts in water and their negative effect on soil fertility are highlighted in the composition of meadow-serozem soils with different levels of salinity and poorly irrigated melioration conditions of the studied southern Mirzacho'l region. It also provides detailed information on how to reduce toxic salts, how to combat salinity, and how to improve soil fertility and effective use through appropriate measures.

Keywords: Irrigated meadow-serozem soil, salinity level, reclamation, groundwater, poisonous salts, fertility.

Кириш. Бугунги кунда дунё миқёсида қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган майдонларнинг қариб 900 минг гектари турли даражада шўрланган бўлиб, ушбу тупроқлар шўрланишига асосан шамол орқали тузларнинг учиб келтирилиши, зовур сувларидан қайта фойдалиниш ва кучли минераллашган сизот сувларининг тупроқ юзасига яқин жойлашганлиги сабаб бўлмоқда. Бунинг оқибатида тупроқ қатламлари турли даражада зичлашган, берч ва гипсли янги яралмалар вужудга келмоқда. Бундай шўрланган, мелиоратив ҳолати ёмон қийин мелиорацияланадиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилашда бугунги куннинг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Республикамиз қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида энергия сарфини камайтириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, қишлоқ хўжалик экинларини илғор технологиялар асосида етиштиришга доир чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шунга қарамадан ҳозирги кунда республикамизда суғорилиб деҳқончилик қилинадиган ерларнинг қарийб 50 фоизини турли даражада шўрланган тупроқлар ташкил этмоқда [1,6].

Сирдарё вилояти рельефи асосан текисликлардан иборат бўлиб, майдонларининг деярли ҳаммаси қишлоқ хўжалигида ўзлаштирилган ва ҳозирги кунда дехқончилик ва фермер хўжаликлари томонидан экин ерлари сифатида фойдаланиб келинмоқда. Худудда тупроқ унумдорлик даражасини сақлаш, ошириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича, бир қанча тизимли муҳим вазифалар амалга ошириш ва бу борада муайян ютуқларга эришилмоқда. Вилоятнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланадиган ерларини қарийб 87,6 фоизи турли даражада шўрланган. Бундай тупроқлардан юқори ҳосил олишда фермер ва дехқон хўжаликлари учун бир қанча қийинчиликларни юзага келтиришмоқда. Шўрланган тупроқлар Мирзаобод туманида ҳам катта майдонларни эгаллайди ва тупроқлари турли даражада шўрланганлиги билан алоҳида ажралиб туради. Туманнинг жами қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган ерларининг 89,2 фоизи турли даражада шўрланган бўлиб, шундан 23712,9 га (63,7 %) кучсиз даражада, 7929,5 га (21,3 %) ўртача даражада, 1128,6 га (3,1 %) кучли ва 399,4 га (1,1 %) жуда кучли даражада шўрланган тупроқлар ташкил этади [5,7].

Тадқиқот объекти сифатида Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани Й.Охунбобоев номли массивида кенг тарқалган суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлари хизмат қилган.

Тадқиқотларда ўрганилган худуд тупроқ харитаси маълумотларини таҳлил қилиш ҳамда тайёргарлик, дала, камерал ва картографик ишлар йўриқнома [2] асосида, лаборатория-аналитик ишлари умумқабул қилинган услубиётлар [3,4] асосида бажарилди.

Олинган натижаларнинг муҳокамаси. Тадқиқот объектидан олинган тупроқ намуналарида сувда осон эрувчи тузлари ўрганилганда, тупроқларининг турли даражада шўрланганлиги, баъзи айирмаларда кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар мавжуд эканлиги аниқланди. Тупроқлари таркибида сингдирилган анион ва катион кўрсаткичлари қуйдагича бўлиб, кучсиз шўрланган (86-кесма) тупроқлар таркибида, тупроқ профил бўйлаб қуруқ қолдиқ миқдори 0,712-1,064 %, хлор иони 0,009-0,011 %, сульфат 0,439-0,675 %, калций 0,123-0,185 %, магний 0,030-0,036 %, натрий 0,022-0,108 %, оралигида тебраниб туриши ва шўрланиш типига кўра сульфатли эканлиги аниқланди (1-жадвал).

Тупроқ юза қатлами кучсиз шўрланган, қуйи қатламлари ўртача ва кучли шўрланишга эга тупроқ (132-кесма) кесмасида қуруқ қолдиқ миқдори 0,840-1,197 %, хлор иони 0,011-0,137 %, сульфат 0,513-0,643 %, калций 0,100-0,185 %, магний 0,018-0,030 %, натрий 0,025-0,239 %, шўрланиш типига кўра, тупроқ ҳайдов қатлами сульфатли, қуйи қатламлари хлорид-сульфатли эканлиги аниқланди (1-жадвал).

Ўртача шўрланган (23-кесма) тупроқлар таркибида қуруқ қолдиқ миқдори 1,074-1,127 %, хлор 0,007-0,011 %, сульфат 0,710-0,752 %, калций 0,280-0,300 %, магний 0,006-0,009 %, натрий 0,016-0,022 %, шўрланиш типига кўра сульфатли (1-жадвал).

Кучли шўрланган (318-кесма) тупроқ таркибида профили бўйлаб, қуруқ қолдиқ миқдори 0,978-1,264 %, хлор иони 0,088-0,147 %, сульфат иони 0,524-0,714 %, калций 0,112-0,268 %, магний 0,017-0,031 %, натрий 0,033-0,181 %, шўрланиш типига кўра хлорид-сульфатли бўлиб, тупроқ профилининг барча қатламлари кучли шўрланган. Ўрганилган тупроқларнинг ишқорийлик рН муҳити деярли бир хил яъни, кучсиз ишқорий (7,54-7,97) муҳитда, электр ўтказувчанлиги тупроқларнинг шўрланиш даражасига кўра ўзгариб туриши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал. Суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларининг сувда осон эрувчи тузлар, ишқорийлик ва электр ўтказувчанлик миқдори

Кесма №	Чуқурлик см	Қуруқ қоллик %	Умумий ишқорийлик НСО ₃ -	Сl-	SO ₄ -	Са+	Mg+	Na+	Компонеңлар йиғиндис %	Шўрланиш		Ишқорийлик рН	Электр ўтказувчанлик
										типи	даражаси		
86	0-27	0,712	0,037	0,011	0,439	0,123	0,036	0,022	0,668	С	Кучсиз шўрланган	7,61	0,77
	27-50	0,811	0,034	0,011	0,502	0,145	0,030	0,037	0,759	С	Кучсиз шўрланган	7,68	0,86
	50-86	0,913	0,034	0,010	0,578	0,185	0,030	0,027	0,864	С	Кучсиз шўрланган	7,74	0,93
	86-110	1,045	0,035	0,009	0,675	0,155	0,033	0,102	1,009	С	Ўртача шўрланган	7,81	0,71
	110-164	1,064	0,033	0,009	0,545	0,145	0,030	0,108	0,870	С	Ўртача шўрланган	7,87	1,23
23	0-28	1,096	0,037	0,007	0,721	0,290	0,006	0,02	1,081	С	Ўртача шўрланган	7,68	1,98
	28-47	1,094	0,027	0,007	0,732	0,290	0,009	0,016	1,081	С	Ўртача шўрланган	7,69	2,03
	47-88	1,120	0,031	0,011	0,744	0,295	0,009	0,019	1,109	С	Ўртача шўрланган	7,72	2,08
	88-110	1,127	0,034	0,007	0,752	0,300	0,006	0,022	1,121	С	Ўртача шўрланган	7,77	2,26
	110-158	1,074	0,037	0,011	0,71	0,280	0,009	0,022	1,069	С	Ўртача шўрланган	7,87	2,76
132	0-27	0,840	0,027	0,014	0,513	0,180	0,018	0,025	0,777	С	Кучсиз шўрланган	7,54	0,86
	27-49	0,855	0,024	0,011	0,536	0,185	0,018	0,026	0,800	С	Кучсиз шўрланган	7,69	1,16
	49-79	1,055	0,031	0,074	0,584	0,135	0,030	0,127	0,981	С	Ўртача шўрланган	7,81	1,58
	79-116	1,197	0,037	0,137	0,643	0,120	0,030	0,216	1,183	Х/С	Кучли шўрланган	7,88	1,73
	116-160	1,183	0,035	0,135	0,635	0,100	0,027	0,239	1,171	Х/С	Кучли шўрланган	7,92	2,21
318	0-27	0,978	0,011	0,088	0,542	0,194	0,027	0,047	0,909	Х/С	Ўртача шўрланган	7,78	2,99
	27-49	1,098	0,014	0,097	0,652	0,252	0,031	0,033	1,079	Х/С	Кучли шўрланган	7,84	3,90
	49-82	1,232	0,015	0,124	0,714	0,268	0,029	0,066	1,216	Х/С	Кучли шўрланган	7,88	3,32
	82-112	1,264	0,014	0,147	0,698	0,187	0,021	0,181	1,248	Х/С	Кучли шўрланган	7,97	2,40
	112-160	1,022	0,010	0,112	0,521	0,112	0,017	0,165	0,937	Х/С	Кучли шўрланган	7,83	2,96

Ўрганилган массивнинг суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқларида минераллашган грунт сувлари тупроқ юзасидан 2-3 метр чуқурликда (яримгироморф) жойлашган бўлиб, морфологик белгиларидан ранги, структураси, зичлиги, туз, гипсли яралмалари ҳамда ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг фаолияти билан бошқа тупроқ типларидан фарқланиб туради. Тупроқлари турли даражада шўрланганлиги ва гипслашганлигини инобатга олган ҳолда, мелиорациялаш энг муҳим амалий вазифалардан ҳисобланади. Бунинг учун аввало экин майдонларида мавжуд гипсли қатламни ҳисобга олган ҳолда, ҳар 5 йилда энига ва бўйига бир марта юмшатгич тиркамаси билан 70-80 см, чуқурликгача юмшатиш ундан кейин кузги шудгорлаш, майдон бўйлаб бостириб яқоб сувини ўз вақтида амалга ошириш орқали, ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида мавжуд сувда осон эрувчи тузларни ювилишини таъминлашга эришилади. Бундан ташқари, очиқ ва ёпиқ зовурларни тозалаш, деренажлар тизмини ишчи ҳолат сақлаб туриш, сизот сувлари сатҳини белгиланган меъёр (критик чуқурлик)да ушлаб туриш, агротехник ва алмашлаб экиш тизмини тўғри жорий этиш орқали ушбу тупроқлар унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклаши имконини бериши билан бирга мамлакатимиз озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳамда ҳалқимиз турмуш фаровонлигини янада ортишига хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўрганилган ҳудуднинг 89,2 фоизи турли даражада шўрланган тупроқлар ташкил этиши аниқланди. Шундан жами суғориладиган майдонга нисбатан 63,7 фоизи кучсиз, 21,3 фоизи ўртача, 4,2 фоизи кучли ва жуда кучли шўрланган тупроқлар тарқалган бўлиб, шўрланиш типи сульфатли ва хлорид-сульфатли эканлиги кузатилади. Кўп йиллик маълумотлар ва ўрганишларга кўра, кейинги йилларда ҳудудда шўрланиш миқдори янада ортиб бораётганлиги кузатилмоқда. Бундай массивларда шўрланишга қарши курашиш бўйича амалий тадбирларни ўз вақтида олиб борилмаслик бу каби шўрланган майдонларни янада ортишига сабаб бўлиши мумкин.

Ушбу ҳудуд тупроқларини суғориш ўзига хос меъёрларни ва вақтни талаб этади. Минераллашган сизот сувлари ва тузли қатламлари яқин бўлган тупроқларни суғориш вақтида қисқа кунли тез-тез, ёмғирлатиб ёки томчилатиб суғориш мақсадга мувофиқдир. Чуқур юмшатиш 3-5 йилгача ўзининг самарасини беради. Бунда тупроқ қатламларида вақтинчалик дренаж ҳосил қилиб шўрланишнинг олди олинади. Тупроқнинг сув-физик

ҳоссалари яхшиланиб, ички нураши жадаллашади натижада макро ва микро озиқа элементларига бойишига эришилади. Бундан ташқари, тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқган ҳолда, шўрга ва сувсизликга чидамли бўлган уруғ навларини танлаб экиш ва уларга табақалаштирилган ғолда ўғитлаш орқали, бундай тупроқлардан юқори ҳосил олиш билан бирга тупроқлар унумдорлигини қайта тиклаш имкони яратилади.

REFERENCES

1. Кузиев Р.К., Боиров А.Ж., Абдурахманов Н.Ю., Тошқўзиев М.М., Ахмедов О.У., Исманов А.Ж., Мирсодиқов М.М – Сирдарё вилояти суғориладиган тупроқлар мелиоратив ҳолати ва уларнинг унумдорлигини сақлашга доир тавсиялар. - Тошкент-2016 й.
2. «Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома» Ердан фойдаланиш, ер тузиш ва ер кадастри бўйича меъёрий ҳужжатлар. Тошкент, 2013 й.
3. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии. УзПИТИ, 1977. – С. 214.
4. Аринушкина Е.В. Руководства по химическому анализу почв/ М.МГУ, 1970-С. 487.
5. Ўзбекистон республикаси иқсодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги кадастр агентлигининг 2023-йil 1-yanvar holatiga ko'ra Yer fondi китоби ва Milliy hisobot. Тошкент. 2023 й. Б. 32.
6. <https://slib.uz/ru/article>
7. <https://agro-olam.uz/category/dehqonchilik/>